

Indirect Tensile Strength Test

Purpose		Specimens	fiber-stabilized carbide-slag- solidified soil
Size	50×50×50mm	NO.	
test condition		Date	2021.7.22-8.25
test basis	Indirect Tensile Strength Test Method for Inorganic Binder Stabilized Materials (Splitting Test) (JTGE51-2009-T0806).		
equipment	Pavement material strength tester		

NO.	Length (mm)	content (%)	age (d)	load (kN)	Indirect Tensile Strength (Mpa)	avaged Indirect Tensile Strength (Mpa)
1	0	0	7	0.127	0.066	0.065
2	0	0	7	0.114	0.059	
3	0	0	7	0.139	0.072	
4	0	0	7	0.131	0.068	
5	0	0	7	0.127	0.066	
6	0	0	7	0.123	0.064	
7	0	0	28	0.197	0.102	0.107
8	0	0	28	0.202	0.105	
9	0	0	28	0.208	0.108	
10	0	0	28	0.220	0.114	
11	0	0	28	0.216	0.112	
12	0	0	28	0.189	0.098	
13	6	0.1	7	0.133	0.069	0.068
14	6	0.1	7	0.141	0.073	
15	6	0.1	7	0.148	0.077	
16	6	0.1	7	0.119	0.062	
17	6	0.1	7	0.127	0.066	
18	6	0.1	7	0.121	0.063	
19	6	0.1	28	0.254	0.132	0.139
20	6	0.1	28	0.260	0.135	
21	6	0.1	28	0.285	0.148	
22	6	0.1	28	0.272	0.141	
23	6	0.1	28	0.275	0.143	
24	6	0.1	28	0.264	0.137	
25	6	0.2	7	0.129076	0.067	0.067
26	6	0.2	7	0.12137	0.063	
27	6	0.2	7	0.152194	0.079	
28	6	0.2	7	0.131002	0.068	
29	6	0.2	7	0.125223	0.065	
30	6	0.2	7	0.119443	0.062	
31	6	0.2	28	0.265857	0.138	0.142
32	6	0.2	28	0.262004	0.136	
33	6	0.2	28	0.281269	0.146	
34	6	0.2	28	0.273563	0.142	
35	6	0.2	28	0.27549	0.143	
36	6	0.2	28	0.283196	0.147	
37	6	0.3	7	0.125223	0.065	0.07
38	6	0.3	7	0.138708	0.072	
39	6	0.3	7	0.131002	0.068	
40	6	0.3	7	0.140635	0.073	
41	6	0.3	7	0.138708	0.072	
42	6	0.3	7	0.140635	0.073	
43	6	0.3	28	0.294755	0.153	

44	6	0.3	28	0.292828	0.152	
45	6	0.3	28	0.300534	0.156	
46	6	0.3	28	0.290902	0.151	
47	6	0.3	28	0.300534	0.156	
48	6	0.3	28	0.31402	0.163	0.156
49	6	0.4	7	0.140635	0.073	
50	6	0.4	7	0.134855	0.07	
51	6	0.4	7	0.129076	0.067	
52	6	0.4	7	0.144488	0.075	
53	6	0.4	7	0.136782	0.071	
54	6	0.4	7	0.136782	0.071	0.071
55	6	0.4	28	0.283196	0.147	
56	6	0.4	28	0.304387	0.158	
57	6	0.4	28	0.302461	0.157	
58	6	0.4	28	0.294755	0.153	
59	6	0.4	28	0.285122	0.148	
60	6	0.4	28	0.279343	0.145	0.151
61	12	0.1	7	0.146414	0.076	
62	12	0.1	7	0.138708	0.072	
63	12	0.1	7	0.132929	0.069	
64	12	0.1	7	0.136782	0.071	
65	12	0.1	7	0.125223	0.065	
66	12	0.1	7	0.12137	0.063	0.069
67	12	0.1	28	0.302461	0.157	
68	12	0.1	28	0.292828	0.152	
69	12	0.1	28	0.296681	0.154	
70	12	0.1	28	0.290902	0.151	
71	12	0.1	28	0.304387	0.158	
72	12	0.1	28	0.296681	0.154	0.154
73	12	0.2	7	0.136782	0.071	
74	12	0.2	7	0.127149	0.066	
75	12	0.2	7	0.123296	0.064	
76	12	0.2	7	0.144488	0.075	
77	12	0.2	7	0.131002	0.068	
78	12	0.2	7	0.140635	0.073	0.07
79	12	0.2	28	0.306314	0.159	
80	12	0.2	28	0.312093	0.162	
81	12	0.2	28	0.335211	0.174	
82	12	0.2	28	0.329432	0.171	
83	12	0.2	28	0.339064	0.176	
84	12	0.2	28	0.310167	0.161	0.167
85	12	0.3	7	0.144488	0.075	
86	12	0.3	7	0.131002	0.068	
87	12	0.3	7	0.127149	0.066	
88	12	0.3	7	0.148341	0.077	
89	12	0.3	7	0.138708	0.072	
90	12	0.3	7	0.134855	0.07	0.071
91	12	0.3	28	0.362182	0.188	
92	12	0.3	28	0.350623	0.182	
93	12	0.3	28	0.333285	0.173	
94	12	0.3	28	0.339064	0.176	
95	12	0.3	28	0.340991	0.177	
96	12	0.3	28	0.34677	0.18	0.179
97	12	0.4	7	0.150267	0.078	
98	12	0.4	7	0.132929	0.069	
99	12	0.4	7	0.138708	0.072	
100	12	0.4	7	0.144488	0.075	
101	12	0.4	7	0.140635	0.073	

102	12	0.4	7	0.136782	0.071	0.073
103	12	0.4	28	0.350623	0.182	
104	12	0.4	28	0.35255	0.183	
105	12	0.4	28	0.329432	0.171	
106	12	0.4	28	0.339064	0.176	
107	12	0.4	28	0.337138	0.175	
108	12	0.4	28	0.329432	0.171	0.176
109	19	0.1	7	0.144488	0.075	
110	19	0.1	7	0.123296	0.064	
111	19	0.1	7	0.140635	0.073	
112	19	0.1	7	0.125223	0.065	
113	19	0.1	7	0.136782	0.071	
114	19	0.1	7	0.132929	0.069	0.07
115	19	0.1	28	0.323652	0.168	
116	19	0.1	28	0.31402	0.163	
117	19	0.1	28	0.331358	0.172	
118	19	0.1	28	0.319799	0.166	
119	19	0.1	28	0.310167	0.161	
120	19	0.1	28	0.304387	0.158	0.164
121	19	0.2	7	0.125223	0.065	
122	19	0.2	7	0.142561	0.074	
123	19	0.2	7	0.136782	0.071	
124	19	0.2	7	0.144488	0.075	
125	19	0.2	7	0.142561	0.074	
126	19	0.2	7	0.140635	0.073	0.072
127	19	0.2	28	0.342917	0.178	
128	19	0.2	28	0.35255	0.183	
129	19	0.2	28	0.348697	0.181	
130	19	0.2	28	0.339064	0.176	
131	19	0.2	28	0.329432	0.171	
132	19	0.2	28	0.337138	0.175	0.177
133	19	0.3	7	0.157973	0.082	
134	19	0.3	7	0.152194	0.079	
135	19	0.3	7	0.131002	0.068	
136	19	0.3	7	0.140635	0.073	
137	19	0.3	7	0.136782	0.071	
138	19	0.3	7	0.146414	0.076	0.075
139	19	0.3	28	0.344844	0.179	
140	19	0.3	28	0.362182	0.188	
141	19	0.3	28	0.377594	0.196	
142	19	0.3	28	0.367962	0.191	
143	19	0.3	28	0.348697	0.181	
144	19	0.3	28	0.379521	0.197	0.189
145	19	0.4	7	0.15412	0.08	
146	19	0.4	7	0.140635	0.073	
147	19	0.4	7	0.129076	0.067	
148	19	0.4	7	0.152194	0.079	
149	19	0.4	7	0.131002	0.068	
150	19	0.4	7	0.127149	0.066	0.072
151	19	0.4	28	0.364109	0.189	
152	19	0.4	28	0.369888	0.192	
153	19	0.4	28	0.367962	0.191	
154	19	0.4	28	0.350623	0.182	
155	19	0.4	28	0.356403	0.185	
156	19	0.4	28	0.348697	0.181	0.187